

**REVMATOID ARTRIT BILAN KASALLANGAN BEMORLARNI
DAVOLASHDA QO‘LLANILADIGAN NOSTEROID YALLIG‘LANISHGA
QARSHI DORI VOSITALARI TUFAYLI KELIB CHIQUADIGAN
GASTROPATIYANING KLINIK KO‘RINISHI VA DAVOLASH**

Bobojonova Maftuna Murodbek qizi

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Davolash fakulteti Davolash ishi yo‘nalishi 3-kurs talabasi

Satliqov Rashid Karimovich

TTA Urganch filiali t.f.n., dotsent

Annotatsiya: Ushbu maqolada revmatoid artrit bilan kasallangan bemorlarda og‘riqni, isitma, shishlarni kamaytirishda va davolashda qo‘llaniladigan steroid bo‘lmagan yallig‘lanishga qarshi dori vositalar oshqozon - ichak trakti gastropatiasini kelib chiqishiga sabab bo‘lishi haqida ma‘lumot keltirilgan. Nosteroid yallig‘lanishga qarshi dori vositalar (NYQDV) gastropatiyasi tufayli oshqozon- ichak shilliq qavatida himoya suyuqligining ishlab chiqarilishi kamayadi natijada eroziv va yarali nuqsonlar kelib chiqishi va ularni davolashda zamonaviy taktik yondashuvlarga alohida e‘tibor berib o‘tildi.

Kalit so‘zlar: Revmatoid artrit, nosteroid dori vositalari, gastropatiya, davolashda zamonaviy taktik yondashuv, endoskopik xususiyatlar, himoya suyuqligi.

Аннотация: В этой статье сообщается, что нестероидные противовоспалительные препараты, используемые для уменьшения и лечения боли, лихорадки и отека у пациентов с ревматоидным артритом, могут вызывать желудочно-кишечную гастропатию. За счет нестероидных противовоспалительных средств гастропатии снижается продукция защитной жидкости в слизистой оболочке ЖКТ, вследствие чего возникают эрозивно-язвенные дефекты, которым уделяется особое внимание современным тактическим подходам к их лечению.

Ключевые слова: Ревматоидный артрит, нестероидные препараты, гастропатия, современный тактический подход к лечению, эндоскопические свойства, защитная жидкость.

Annotation: In this article, information is given about the fact that non-steroidal anti-inflammatory drugs used to reduce and treat pain, fever, and swelling in patients with rheumatoid arthritis can cause gastropathy of the gastrointestinal tract. Due to nonsteroidal anti-inflammatory drugs gastropathy, the production of protective fluid in the gastrointestinal mucosa decreases, as a result of which erosive and ulcerative defects occur and modern tactical approaches to their treatment are given special attention.

Keywords: Rheumatoid arthritis, nonsteroidal drugs, gastropathy, modern tactical approach to treatment, endoscopic properties, protective liquid.

Tadqiqot maqsadi: Revmatoid artrit bilan kasallangan bemorlarni davolashda qo‘llaniladigan nosteroidli yallig‘lanishga qarshi dori vositalari tufayli kelib chiqadigan gastropatiyaning klinik ko‘rinishi va oshqozon-ichak traktining yuqori qismining endoskopik xususiyatlari o‘rtasidagi bog‘liqlikni ko‘rsatish.

Materiallar va tadqiqot usullari: Tadqiqot ishimizda Xorazm viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazida ambulator va statsionar sharoitda revmatoid artrit kasalligi bilan davolanayotgan 62 nafar bemorni ko'rib chiqdik. Ularning yoshi 25 dan 55 yoshga qadar. Tadqiqotni o'rganish davomida bemorlarning asosiy guruhlaridan qon, siydik analizi olindi va biokimyoviy parametrlari, gemostaz ko'rsatkichlari, klinik laborator tekshiruvdan o'tkazildi.

Tadqiqot natijalari: Tekshirish uchun olingan bemorlarimiz 2 ta guruhga bo'lingan:

1-guruh: 32 nafar bemor Ibuprofen va naproksen dorisini belgilangan dozadini qabul qilishdi. a) Ibuprofen kuniga 200 mg/dan 20 kun, bir yil davomida takrorlanadi. b) Naproksen

2-guruh: 30 nafar bemor bir yil davomida kuniga 75 mg dozada Voltaren dori preparatini tanaffuslar bilan qabul qildilar.

Tekshirish davomida Revmatoid artrit bilan og'rikan 54 nafar bemorning 12 nafari epigastral sohadagi takroriy og'riqlardan shikoyat qildilar; 6 nafar bemorda dispeptik sindrom borligi aniqlandi.

EGFDS yordamida oshqozon shilliq qavatining shikastlanishlari tekshirilganda: 1-guruhdagi 13 nafar bemorda va 2-guruhdagi 10 nafar bemorda eroziv jarayon boshlangani aniqlandi; ezofagit belgilari esa 16 nafar bemorda aniqlandi.

1-guruh va 2-guruhning 14 nafar bemorida oshqozon va qizilo'ngach shilliq pardasi gistologik tekshiruv natijalari surunkali faol yallig'lanish mavjudligini aniqladi.

Revmatoid artrit bilan kasallangan 22 nafar bemorda biopsiya tekshiruvi natijasida *Helicobacter pylori* miqdorining o'zgarganli (oshganligi) aniqlandi.

Tekshiruv natijalari: jami 62 nafar bemor, 1-guruhdagi Revmatoid artrit bilan kasallangan 19 nafar bemorda va 2-chi guruhdagi 15 nafar bemorda gastropatiya rivojlanishi sodir bo'lganligi aniqlandi

Nimesulid va Diklofenak dori vositasini RA da qo'llaganimizda ta'sir faolligi bo'yicha solishtirish natijalari:

1-guruhdagi 20 nafar bemor Nimesulidni 100 mg (1 tabletkadan) sutkasiga 2 mahal 2 oy davomida qabul qilishdi. Davolash kursi tugagandan so'ng bemorlarimizda gastropatiyaning klinik belgilari sezilarli kamayganini aniqlandi.

2-guruhdagi 20 nafar bemor Diklofenakni 25mg/ml dozada 2 oy davomida qabul qilishdi, davolash kursi tugagandan so'ng bemorlarimizning oshqozon va 12 barmoqli ichak shilliq pardasi gistologik tekshiruv natijalari surunkali faol yallig'lanish belgilari, nojo'ya klinik belgilar kuchayganligi aniqlandi.

Revmatoid artrit bilan og'rikan bemorlarda NYQDV - gastropatiya paydo bo'lishini, selektiv bo'lmagan va selektiv steroid bo'lmagan yallig'lanishga qarshi dorilarni (NYQDV) qabul qilishiga qarab qiyosiy chastotasi. Nimesulid dori vositasini qo'llaganimizda uning Diklofenakga nisbatan afzalligini aniqlash imkonini berdi.

Davolash: NYQDV lar tufayli kelib chiqadigan gastritni davolashda rabeprazol afzal, chunki u eng yuqori dissotsiatsiyalanish konstantasiga ega - 4,53 (omeprazol va ezomeprazol uchun - 4,06, lansoprozol va pantoprozol uchun - 3,83). Bu yuqori dissotsiatsiyalanish rabeprazolni faol shaklga tezroq o'tishini ta'minlaydi, oshqozon va o'n ikki barmoqli ichakdagi yallig'lanish jarayoniga ta'sir qilmaydi.

Nosteroid yallig'lanishga qarshi dori vositalarining yangi avlodi ko'proq selektiv ishlaydi va boshqalariga nisbatan yuqori faollikda ta'sir ko'rsatadi. Demak oshqozon-ichak traktiga nojo'ya ta'siri sezilarli darajada kam. NSYQDV lari guruhining yangi dori vositasi oksikamlar dir. Ushbu dori preparati guruhining ta'sir davomiyligi ancha uzoq va faolligi yuqori, oshqozon -ichak

traktiga nojo'ya ta'siri kam. Revmatoid artritni davolashning istiqbolli usuli - bu trofizmni yaxshilash va bo'g'imlarni qayta tiklashga qaratilgan ildiz hujayralari terapiyasi.

Xulosa: Ilmiy ishimizni o'rganish natijasida xulosa sifatida shuni aytib o'tish lozimki: Revmatoid artrit bilan og'riqan bemorlarda NYQDV - gastropatiya paydo bo'lishini, selektiv bo'lmagan va selektiv steroid bo'lmagan yallig'lanishga qarshi dorilarni (NYQDV) qabul qilishga qarab qiyosiy chastotasi.

Nimesulid dori vositasini qo'llaganimizda uning Diklofenakga nisbatan afzalligini aniqlash imkonini berdi. RA ni davolashda bemor doimiy ravishda vrach nazoratida bo'lishi va dori preparatlarini suspenziya, rektal, tomir ichiga va mushak orasiga inyeksiya shaklida yuborilsa va dori do'zalari meyorida qabul qilinsa hazm sistemasida gastropatiyani kelib chiqish ehtimoli kamayadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Fries JF, Williams CA, Bloch DA, Michel BA. NSAID-associated gastropathy: incidence and risk factor models. *Am J Med* 1991;91:213–22.
2. Fries JF. The ARAMIS (American Rheumatism Association Medical Information System) post-marketing surveillance program. *Drug Inf J* 1985;19:257–62.
3. Fries JF, Spitz PW, Williams CA, Bloch DA, Singh G, Hubert HB. A toxicity index for comparison of side effects among different drugs. *Arthritis Rheum*
4. Fries JF. ARAMIS and toxicity measurement. *J Rheumatol*
5. Fries JF, Spitz P, Kraines RG, Holman HR. Measurement of patient outcome in arthritis. *Arthritis Rheum*
6. Bruce B, Fries JF. The Stanford Health Assessment Questionnaire: a review of its history, issues, progress, and documentation. *J Rheumatol* 2003;30:167–78.
7. Fries JF, Williams CA, Bloch DA. The relative toxicity of nonsteroidal antiinflammatory drugs. *Arthritis Rheum* 1991;34: 1353–60.
8. Henry D, Lim LL, Rodriguez LA, Gutthann SP, Carson JL, Griffin M, et al. Variability in risk of gastrointestinal complications with individual non-steroidal anti-inflammatory drugs: results of a collaborative meta-analysis. *Br Med J* 1996;312:1563